

NAZARIY SOTSILOGIYANING RIVOJLANISH DINAMIKASI**Mutalibxonov Azizxoja Umarjon o'g'li**

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti

O'zbek tili ta'limi fakulteti Sotsiologiya yo'nalishi 1-kurs talabasi.

mutalibxonovazizxoja474@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.11430654>

Annotatsiya. Nazariy sotsiologiyaning rivojlanish dinamikasi sotsiologik tafakkurning evolyutsiyasini aks ettiradi va bir nechta asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi. Dastlabki bosqichda (19-asr oxiri - 20-asr boshigacha) Auguste Comte, Karl Marx, Emile Durkheim va Max Weber kabi klassik sotsiologlar tomonidan fan sifatida shakllangan. Keyingi bosqichda (20-asr o'rtalari) Talcott Parsons va Robert Merton tomonidan strukturaviy funksionalizm va konflikt nazariyalari rivojlantirildi. Zamonaviy davrda (20-asr oxiri - 21-asr boshigacha) postmodernizm, simbolik interaksionizm va feministik sotsiologiya kabi yangi yondashuvlar paydo bo'ldi. Hozirgi vaqtda (21-asr) globalizatsiya va texnologik taraqqiyot sotsiologik tadqiqotlarning yangi yo'nalishlarini belgilab, raqamli sotsiologiya va katta ma'lumotlar tahliliga yo'l ochdi. Bu dinamik jarayon nazariy sotsiologiyaning jamiyatdagi o'zgarishlarga moslashuvini va ilmiy izlanishlar orqali boyib borishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Nazariy sotsiologiya, asosiy bosqichlar, globalizatsiya, texnologik taraqqiyot, raqamli sotsiologiya, ilmiy izlanishlar.

DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF THEORETICAL SOCIOLOGY

Abstract. The dynamics of development of theoretical sociology reflects the evolution of sociological thinking and includes several main stages. At the initial stage (late 19th - early 20th century) it was formed as a science by classical sociologists such as Auguste Comte, Karl Marx, Emile Durkheim and Max Weber. At a later stage (mid-20th century) structural functionalism and conflict theories were developed by Talcott Parsons and Robert Merton. In the modern period (late 20th to early 21st century), new approaches such as postmodernism, symbolic interactionism, and feminist sociology emerged. Nowadays (21st century), globalization and technological development have defined new directions of sociological research, giving way to digital sociology and big data analysis. This dynamic process shows how theoretical sociology adapts to changes in society and is enriched by scientific research.

Key words: Theoretical sociology, main stages, globalization, technological development, digital sociology, scientific research.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ

Аннотация. Динамика развития теоретической социологии отражает эволюцию социологического мышления и включает несколько основных этапов. На начальном этапе (конец 19 - начало 20 века) она формировалась как наука такими социологами-классиками, как Огюст Конт, Карл Маркс, Эмиль Дюркгейм и Макс Вебер. На более позднем этапе (середина 20 века) структурный функционализм и теории конфликта были разработаны Талкоттом Парсонсом и Робертом Мертоном. В современный период (конец 20 — начало 21 века) возникли новые подходы, такие как постмодернизм, символический интеракционизм и феминистская социология. Сегодня (21 век) глобализация и технологическое развитие определили новые направления социологических исследований, уступив место цифровой социологии и анализу больших данных. Этот динамичный процесс показывает, как теоретическая социология адаптируется к изменениям в обществе и обогащается научными исследованиями.

Ключевые слова: Теоретическая социология, основные этапы, глобализация, технологическое развитие, цифровая социология, научные исследования.

Kirish: Nazariy sotsiologiyaning rivojlanish dinamikasi sotsiologiya fanining ilmiy va metodologik asoslarga tayanib kengayishi, chuqurlashishi va murakkablashishini ifodalaydi. Bu rivojlanish jarayoni bir nechta bosqichlar va yo'nalishlarni o'z ichiga oladi, ular sotsiologiyaning ilmiy sohasi sifatida shakllanishidan tortib, zamonaviy nazariy yondashuvlarigacha keng qamrovli taraqqiyotni o'z ichiga oladi.

Boshlang'ich davr va klassik nazariyalar (19-asr oxiri - 20-asr boshigacha):

Sotsiologiya fanining asoslari Auguste Comte, Karl Marx, Emile Durkheim va Max Weber kabi klassik sotsiologlar tomonidan qo'yilgan. Bu davrda sotsiologiyaning ilmiy fan sifatida shakllanishi sodir bo'ldi. Comte ilmiy asoslangan ijtimoiy fanlarni yaratishga intilib, "sotsiologiya" atamasini kiritdi. Marx sinfiy kurash va iqtisodiy omillarni jamiyatdagi o'zgarishlarning asosiy sababchilari sifatida ko'rib chiqdi. Durkheim ijtimoiy faktlar va ijtimoiy integratsiya konsepsiyalarini rivojlantirdi, Weber esa ijtimoiy harakatlarni tushunishda ratsionalizm va individual motivlarni tadqiq qildi.

O'tish davri va yangi nazariyalar (20-asr o'rtalari):

Talcott Parsons tomonidan yaratilgan Strukturaviy funksionalizm va Robert Merton tomonidan kiritilgan o'rta darajadagi nazariyalar ushbu davrning asosiy yo'nalishlarini belgilab berdi. Bu yondashuvlar jamiyatning barqarorligi va ijtimoiy institutlarning rollarini tadqiq qilishga

qaratilgan edi. Shu bilan birga, sotsiologiyada konflikt nazariyalari, shu jumladan, Ralph Dahrendorf va Lewis Coser tomonidan ishlab chiqilgan yo'nalishlar, ijtimoiy nizolarni va ularning jamiyat rivojidadagi rolini o'rganishga alohida e'tibor qaratildi.

Zamonaviy va postmodern yondashuvlar (20-asr oxiri - 21-asr boshigacha):

20-asr oxiriga kelib, sotsiologiyada yangi paradigmalarda paydo bo'ldi. Ushbu davrda postmodernizm, simbolik interaksionizm, feministik sotsiologiya va ijtimoiy konstruktivizm kabi yondashuvlar keng tarqaldi. Postmodernizm, masalan, ijtimoiy haqiqatning murakkabligi va ko'p ma'noliligini ta'kidlar ekan, an'anaviy nazariyalarni tanqid ostiga oldi. Feministik sotsiologiya esa gender tengsizligi va patriarxal tizimlarni o'rganishga qaratilgan.

Globalizatsiya va yangi yondashuvlar (21-asr):

21-asrda globalizatsiya, texnologik taraqqiyot va ijtimoiy media sotsiologik tadqiqotlar uchun yangi mavzularni ochdi. Globallashuv jarayonlari ijtimoiy o'zgarishlarni yangi darajaga olib chiqdi, shu jumladan, transnatsional migratsiya, kosmopolit identitetlar va xalqaro tarmoqlarni o'rganish zaruratini keltirib chiqardi. Shu bilan birga, raqamli sotsiologiya va katta ma'lumotlar tahlili yangi tadqiqot metodologiyalarini taqdim etdi. Nazariy sotsiologiyaning rivojlanish dinamikasi, shu tariqa, jamiyatning murakkablashishi va yangi muammolarga javob berish uchun o'z nazariy va metodologik arsenalini kengaytirish va yangilash zaruratiga asoslangan. Bu jarayon ilmiy izlanishlar va nazariy debatlar orqali doimiy ravishda boyib, sotsiologiyaning jamiyatni tushunishdagi roli va ahamiyatini oshiradi.

Xulosa: Nazariy sotsiologiyaning rivojlanish dinamikasi sotsiologik tafakkurning yangi ijtimoiy muammolar va jarayonlarga moslashish qobiliyatini aks ettiradi. Ushbu evolyutsiya jarayoni ilmiy izlanishlar va nazariy debatlar orqali sotsiologiyaning jamiyatni tushunishdagi rolini va ahamiyatini oshiradi. Har bir bosqichda yangi nazariy yondashuvlarning paydo bo'lishi sotsiologiyani yanada boyitib, uni zamonaviy ijtimoiy muammolarni hal qilishga qaratilgan fan sifatida rivojlantiradi.

REFERENCES

1. Comte, Auguste. **The Positive Philosophy of Auguste Comte**. London: George Bell & Sons, 1896.
2. Marx, Karl, and Friedrich Engels. **The Communist Manifesto**. New York: International Publishers, 1948.
3. Durkheim, Emile. **The Division of Labor in Society**. New York: Free Press, 1984.
4. Weber, Max. **Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology**. Berkeley: University of California Press, 1978.

5. Parsons, Talcott. *The Social System*. New York: Free Press, 1951.
6. Merton, Robert K. *Social Theory and Social Structure*. New York: Free Press, 1968.
7. Dahrendorf, Ralf. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford: Stanford University Press, 1959.
8. Zaitov E.X., Jiyanmuratova G.Sh., Nurqulov B.G., Ilhomov U.U. Ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil. – Toshkent: Zuxro baraka biznes, 2024. – 180 b. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAA AJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAJ:LO7wyVUgiFcC
9. Gulnoz J. Sotsiologiya tarixi.–T.: Innovatsiya-Ziyo, 2020.–466 b.